

Introdução

Na obra “Mulheres que correm com os lobos”, a autora Clarice Pinkola Estés (1994) disserta sobre como tem se desenvolvido uma cultura que transforma a mulher numa espécie de animal doméstico, e tem afastado cada vez mais o chamado “arquétipo da mulher selvagem”, em que quem a tem, encontra-se com a sua verdadeira natureza, uma pessoa que, rebelando contra uma sociedade que diz o contrário, é livre. No entanto, mulheres “selvagens” sempre existem e resistem. Elas são vorazes e lutam pela liberdade.

Quando analisamos a invisibilidade da luta de mulheres contra governos autoritários, mesmo em governos considerados democráticos, entendemos que é estratégico. A liberdade feminina é, além de uma natureza reprimida, um chamado para outras mulheres, que ao sentirem, mesmo que através de outras mulheres, podem se livrar da domesticação forçada.

Além de uma estratégia para a manutenção do status quo, o silenciamento de histórias de mulheres livres também é uma consequência da manutenção do próprio sistema que desprestigia a mulher, de forma que o prêmio maior do homem não é qualquer que seja o seu feito, mas estar em uma posição da sociedade sempre maior que outras mulheres em sua mesma situação, seja financeira, racial ou de sexualidade.

Divisão sexual do trabalho

Ao procurarmos entender as raízes das coleiras femininas colocadas pela sociedade, encontramos um vasto histórico de aprisionamento, muito maior do que o âmbito familiar ou nacional, e muito mais antigo do que os sobrenomes brasileiros.

O sexismo que define que mulheres sempre são fracas e que homens são viris não é datado, e isso é explicitado diante da divisão sexual do trabalho, conceito que designa a assimetria da relação de trabalho entre os gêneros, em que os trabalhos domésticos não remunerados eram responsabilidades femininas e os trabalhos externos, remunerados, eram responsabilidades masculinas.

Diante desse amplo conceito, serão abordadas três camadas: virilidade, criatividade e o prestígio da luta.

Virilidade

Ainda na divisão sexual do trabalho, os homens seriam destinados ao trabalho considerado viril, já que esta, até hoje, é lida como uma característica masculina. Dessa forma, o trabalho e a função de luta, inclusive contra governos autoritários, são tidos como algo primeiramente masculino.

Na obra “*Psicodinâmica do Trabalho: Contribuições da escola dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho*”, de Christophe Dejours, em colaboração com Edith Abdoucheli e Christian Jayet (1994), os autores expressam de forma clara como as discussões de divisão de trabalho estão relacionadas aos conceitos de masculino e feminino, impostos às pessoas ao nascimento, mesmo que “gênero” seja um conceito sociológico e não biológico. Os autores veem a virilidade até mesmo como uma estratégia masculina para lidar com o trabalho, enquanto das mulheres são sempre esperadas características como: cuidado e delicadeza, nunca subversiva.

Homem e criatividade

Apesar da arte não ser sempre compreendida como racional e ter-se as mulheres como irracionais, em uma dinâmica entre uma dupla de sexos heterogêneos, para Le Doaré (1994), o sexo masculino monopoliza o poder político e o poder da criação, de forma que, para Hirata (1995), poderia ser considerado como o fundamento da estabilidade da divisão sexual do trabalho.

Ora, este tipo de produtividade só pode ser masculina, visto que os postos de trabalho maciçamente ocupados pelas mulheres não são propícios à criatividade. Do mesmo modo, a autonomia e a iniciativa, não são características de postos de trabalho femininos (Hirata, 1995, p. 42).

O prestígio da luta

Por fim, ligando todos esses conceitos, tem-se a ideia de “prestígio”, na qual o homem está ligado a essa posição. Na divisão sexual do trabalho, o homem realiza o trabalho remunerado e, mesmo com mudanças nas posições de trabalho feminina, ainda ocupam cargos mais altos hierarquicamente e recebem mais.

Quando se relaciona criatividade, colocando homens em posições em que podem desenvolvê-la, com o prestígio, também mais ofertado aos homens, tem-se uma lista, publicada pela revista Forbes, dos 10 artistas mais bem pagos entre 2011 e 2021, e apenas 3 são mulheres (Cipriano, 2021).

Além disso, se relacionarmos criatividade e prestígio com um terceiro – luta/virilidade –, princípio raiz da divisão masculina de trabalho, encontramos uma invisibilidade do trabalho feminino da luta contra autoritarismo.

Ainda trabalhando na metodologia de uma análise quali-quantitativa, ao se pesquisar “artistas que eram contra a ditadura militar” na base de dados Google, a primeira resposta é “13 artistas que foram reprimidos ou censurados pela ditadura militar de 64 - Diário Causa Operária (causaoperaria.org.br)” que, dentre 13 artistas, não citou uma mulher sequer.

A história de mulheres livres não é lembrada porque, para mantermos essa divisão de papéis, espera-se que a luta se distancie das mulheres, mesmo que “força” também possa ser uma característica feminina.

Mulheres artistas que lutaram contra a ditadura militar de 1964

O ano de 2024 marcou os 60 anos do golpe militar que instaurou a ditadura de 1964, que causou protestos contra o autoritarismo e arbitrariedades do governo. Esses protestos contavam com a participação feminina, até mesmo na luta armada, com grandes nomes como Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, Maria Auxiliadora Lara Barcelos e Iara Iavelberg, que foram homenageadas, juntamente com um quarto militante, pela primeira mulher presidente do país em seu discurso de posse.

Permitam-me recordar três companheiros que se foram na flor da idade: Carlos Alberto Soares de Freitas. Beto, você ia adorar estar aqui conosco. Maria Auxiliadora Lara Barcelos. Dodora, você está aqui... Iara Iavelberg. Iara, que falta fazem guerreiras como você. [...] O exemplo deles me dá força para assumir esse imenso compromisso (Roussel, 2011, p. 1).

No entanto, o papel feminino não era limitado às guerrilhas. Artistas femininas resistiram mesmo diante da ampla censura e, em suas obras, não apenas denunciaram as repressões e documentaram as atrocidades da época, mas também mantiveram viva a esperança de um futuro melhor, inspirando as pessoas a continuarem lutando por liberdade e justiça.

Elis Regina

Elis Regina (1945-1982) é até hoje um dos maiores ícones da Música Popular Brasileira (MPB), conhecida por usar sua música para mostrar resistência contra o regime. A cantora interpretou várias canções que se tornaram símbolos de resistência, como “O Bêbado e a Equilibrista”, de João Bosco e Aldir Blanc, que se tornou um hino da anistia.

Apesar de momentos controversos, Elis Regina foi uma figura importante na cultura brasileira durante a ditadura, ajudando a promover muitos compositores que também se posicionavam contra o regime, como Gilberto Gil (“Ensaio Geral”, “Roda”, “Lunik 9”), Milton Nascimento (“Canção do Sal”, “Morro Velho”, “Cais”, “Nada Será Como Antes”), Belchior (“Como Nossos Pais”), Gonzaguinha (“Redescobrir”), entre outros.

Sua música e sua postura pública contribuíram significativamente para a memória coletiva e a resistência cultural durante esse período difícil da história do Brasil e, através dessa artista atemporal, podemos ter uma ilustre representação de uma mulher artista, selvagem e de prestígio.

Meu Brasil que sonha
Com a volta do irmão do Henfil

Com tanta gente que partiu
 Num rabo de foguete
 Chora a nossa Pátria, mãe gentil
 Choram Marias e Clarices
 No solo do Brasil
 Mas sei que uma dor assim pungente
 Não há de ser inutilmente
 A esperança dança
 Na corda bamba de sombrinha
 E em cada passo dessa linha
 Pode se machucar (Bosco; Blanc, 1979, p. 1).
 Rita Lee

Rita Lee (1947-2023), considerada “rainha do rock brasileiro” (apesar de ela achar cafona e preferir ser chamada de “padroeira da liberdade”), é vista como uma das artistas mais censuradas pelo regime, com várias de suas músicas sendo proibidas, incluindo “Cor de Rosa Choque” e “Lança Perfume”.

Em 1976, Rita Lee foi presa sob a acusação de porte de drogas, enquanto estava grávida de seu primeiro filho. Ela sempre negou as acusações, alegando que a prisão foi uma represália por sua postura crítica ao regime. Ressalta-se que a cantora apenas conseguiu ser libertar com a ajuda de Elis Regina, conforme relata em seu livro “Rita Lee – Uma Autobiografia (2016)”.

Em 1976, a Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP), um dos órgãos responsáveis pela censura durante a ditadura, proibiu Rita Lee de realizar um show no Ginásio de Esportes do Colégio Marista, em Brasília. A artista só retornaria para se apresentar na capital federal em 1983, no Estádio Pelezão, onde desabafou:

Finalmente, após oito anos de afastamento desta cidade, estou de volta e lanço minha candidatura. Sou candidata a trazer alegria para um povo que está exausto desses militares que governam o país. Para a censura, eu digo: é proibido proibir (Lee, 1983).

Fonte: Franco, 2023.

Zuzu Angel

Zuzu Angel (1921-1976), de nome completo Zuleika Angel Jones, foi uma renomada estilista brasileira que deixou um legado marcante não apenas na moda, mas também na luta contra o regime militar, especialmente após o desaparecimento e assassinato de seu filho, Stuart Angel (1946-1971).

Stuart foi capturado e brutalmente assassinado por agentes do governo, e Zuzu utilizou sua visibilidade internacional para denunciar as atrocidades cometidas pela ditadura. Sua coragem e determinação fizeram dela um símbolo da resistência contra a opressão no Brasil.

Pouco antes de sua morte, Zuzu deixou uma carta na casa de seu amigo Chico Buarque, alertando: “Se eu aparecer morta, por acidente ou outro meio, terá sido obra dos assassinos do meu amado filho”. Em 1998, a Comissão Especial Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos reconheceu que Zuzu foi, de fato, assassinada pelo Estado.

Zuzu Angel foi uma pioneira ao usar a moda como plataforma de protesto. Em um desfile realizado no Consulado Brasileiro em Nova York, ela denunciou as atrocidades da ditadura através de vestidos adornados com bordados de pássaros enjaulados, Figura 2, canhões e tanques militares, Figura 3.

No dia seguinte os jornais falaram do meu desfile destacando aquilo que eu mais queria, ‘Designer de moda pede pelo filho desaparecido’. Contaram o caso do meu filho e descreveram a roupa de mais impacto, em que substituí pássaros, borboletas e flores por símbolos guerreiros (Zuzu Angel apud Rezende, 2006, p. 1).

Figura 2. Vestidos adornados com bordados de pássaros enjaulados de Zuzu Angel.

Fonte: Itaú Cultural, 2014.

Figura 3. Vestido com estampa de tanques militares de Zuzu Angel.

Fonte: Itaú Cultural, 2014.

Leila Diniz

Leila Diniz (1945-1972), Figura 4, foi uma atriz brasileira que se destacou por sua atitude destemida e provocadora durante a ditadura militar no Brasil. Ela se tornou um símbolo de liberdade e feminismo, especialmente por defender abertamente a liberdade sexual e os direitos das mulheres.

Leila enfrentou repressão do regime militar por causa de suas opiniões e comportamento. Uma de suas entrevistas mais conhecidas, publicada no jornal “O Pasquim”, era cheia de palavrões e exaltava o conceito de “amor livre”, o que resultou na criação do “Decreto Leila Diniz”, que impôs censura à imprensa.

Mesmo após ser proibida de atuar, sua trajetória e carreira continuam a inspirar muitas pessoas, e ela é lembrada como uma figura revolucionária que desafiou as normas sociais em um período de opressão ditatorial.

Figura 4. Leila Diniz.

Fonte: Agência Brasília, 2020.

Lúcia Murat

Lúcia Murat (1948) é uma cineasta brasileira reconhecida por seu envolvimento no movimento estudantil contra o regime autoritário no Brasil. Sua militância política começou na universidade, e ela foi uma das estudantes detidas durante o Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) em 1968. Com o endurecimento do regime após o Ato Institucional Nº 5 (AI-5), Lúcia entrou na clandestinidade e se uniu ao Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8). Em 1971, foi presa e levada ao DOI-Codi no Rio de Janeiro, onde sofreu severas torturas.

A experiência de Lúcia durante a ditadura militar influenciou profundamente sua obra cinematográfica. Um de seus filmes mais emblemáticos, “Que Bom Te Ver Viva” (1989), combina ficção e documentário para explorar as consequências psicológicas e emocionais da tortura, focando na vivência de mulheres que, assim como ela, foram perseguidas pelo regime.

Outro trabalho significativo é “Brava Gente Brasileira” (2000), que, apesar de ambientado no século XVIII, aborda questões de resistência e colonização que ressoam com as lutas da época da ditadura. Em “Quase Dois Irmãos” (2004), Murat investiga as complexas relações entre a militância de esquerda e o crime organizado no contexto do regime militar.

Lúcia Murat permanece como uma voz crucial na discussão sobre os impactos da ditadura militar no Brasil, usando o cinema para preservar a memória desse período sombrio da história do país, Figura 5. Sua obra não apenas denuncia as atrocidades cometidas, mas também busca entender as cicatrizes deixadas na sociedade e nas vidas daqueles que resistiram.

Figura 5. Que Bom Te Ver Viva

Fonte: Murat, 1989.

Ser uma mulher selvagem

Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e o usamos para esconder nossos sentimentos. No entanto, o espectro da Mulher Selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente quatro patas (Estés, 1994, p. 6).

O livro “Mulheres que correm com os lobos” ainda afirma que selvagem não é o fora de controle, pelo contrário, é aquele que se encontra com sua real natureza,

seja ela introvertida, ou extrovertida, que ame e que odeie. Na verdade, uma das maiores críticas da obra é o fato de a alma feminina sempre estar sendo esculpida para caber em padrões.

Ao afirmar que a natureza da mulher é selvagem, não está se falando pejorativamente, está se apenas retirando as implicações de ser natural uma domesticação feminina. Uma mulher selvagem pode escolher trabalhar no ambiente doméstico, mas não é domesticada.

Considerações Finais

Com isso, concluo que “luta” e “arte” são substantivos femininos. Lutamos até mesmo para que nossas artes sejam reconhecidas, para que possamos “uivar” para outras mulheres as convocando para juntas alcançarmos a liberdade. Até hoje, impõem-se mulheres que se mantenham nas coleiras colocadas, como um dogue alemão que não possui noção da própria força, e a arte é uma arma poderosa para disseminarmos coragem e inspiração.

A arte pode ser a convocação da luta feminina mais expressa e espessa. Além de tudo, é um lembrete: não conseguiremos nos invisibilizar, nos eternaremos na arte.

Referências Bibliográficas

- AGÊNCIA BRASIL. Leila Diniz. 2020. <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-03/leila-diniz-que-queria-ser-uma-explosao-aos-100-faria-70-anos-hoje>. Acesso em: 11 set. 2024.
- BOSCO, João; BLANC, Aldir. O bêbado e a equilibrista. Interpretação de Elis Regina. Essa Mulher. Rio de Janeiro: WEA, 1979.
- CIPRIANO, Ana. Os 10 músicos mais bem pagos dos últimos 10 anos. Forbes Brasil, 14 abr. 2021. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbeslife/2021/04/os-10-musicos-mais-bem-pagos-dos-ultimos-10-anos/>. Acesso em: 11 set. 2024.
- DEJOURS, Christophe; ABDOUCHELI, Elisabeth; JAYET, Christian. Psicodinâmica do trabalho: Contribuições da escola dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo: Atlas, 1994.
- ESTÉS, Clarissa Pinkola. Mulheres que correm com os lobos: Mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Tradução de Waldéa Barcellos. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
- HIRATA, Helena. A desigual divisão sexual do trabalho: um olhar sobre a última década. Estudos Avançados, São Paulo, v. 30, n. 87, p. 25-38, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/PPDVW47HsgMgGQQCgYYfWgp/>. Acesso em: 11 set. 2024.
- HIRATA, Helena. Divisão, relações sociais de sexo e do trabalho: contribuição à discussão sobre o conceito de trabalho. Em Aberto, São Paulo, v. 15, n. 65, p. 39-49, 1995. Disponível em: <http://www.emaberto.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/download/2316>. Acesso em: 11 set. 2024.
- HIRATA, Helena; LABORIE, Françoise; LE DOARÉ, Hélène; SENOTIER, Danièle. Dicionário crítico do feminismo. São Paulo: Editora Unesp, 2009.
- FRANCO, Bernardo. Presa e perseguida na ditadura, Rita Lee desafiou repressão até o fim. 2023. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/blogs/bernardo-mello-franco/coluna/2023/05/presa-e-perseguida-na-ditadura-rita-lee-desafiou-repressao-ate-o-fim.ghtml>. Acesso em: 11 set. 2024.
- ITAÚ CULTURAL. Zuleika. Catálogo da exposição Ocupação Zuzu. São Paulo: Itaú Cultural, 2014. Disponível em: <https://issuu.com/itaucultural/docs/zuleika>. Acesso em: 11 set. 2024.

MURAT, Lúcia. Que bom te ver viva. Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. Produção: Joaquim Vaz de Carvalho. Brasil: Globo Filmes, 1989. Capa do filme. Disponível em: <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra73099/que-bom-te-ver-viva>. Acesso em: 11 set. 2024.

REZENDE, Sérgio. Zuzu Angel – Memórias da Ditadura. 2006. Disponível em: <https://memoriasdaditadura.org.br/cultura/zuzu-angel/>. Acesso em: 11 set. 2024.

ROUSSEFF, Dilma. Presidente (2011-2016: Dilma Rousseff). Discurso de posse. Brasília, 1 jan. 2011. Disponível em: <https://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/dilma-rousseff/discursos/discurso-de-posse>. Acesso em: 11 set. 2024.

Como citar esse trabalho:

SOUZA, Isabel de Tássia Fontes. “Luta” e “Arte” são substantivos femininos. *In: Anais do IV Vivendo Sem Violência*. Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO, câmpus Cidade Universitária, out. 2024. p. 129-139. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16431584>.